

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Badalova Ug'ilshod Nurmamad qizi

**MATEMATIKA FANIDAN MURAKKAB MAVZULARNI O'QITISHDA ZAMONAVIY
PEDAGOGIK VAAXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH YO'LLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL